

=====
=====

Speakers identificados: SPEAKER_00, SPEAKER_01, SPEAKER_02, SPEAKER_05,
SPEAKER_03, SPEAKER_04

SPEAKER 01 [0.0s - 93.9s]:

Bom, a gente está esperando mais duas pessoas, mas eu vou começar a apresentação sem elas. E aí, qualquer coisa, depois a gente retoma um pouquinho. Bom, obrigada por estarem aqui. Esse momento vai ser para a gente discutir os possíveis benefícios, as possíveis vantagens e também as limitações do meu trabalho de doutorado. A minha proposta serve para auxiliar no processo de discovery de projetos de IA e inovação. Então, vocês nessa posição de pesquisadores, de líderes de time, normalmente passam por aquela dificuldade que é ter um time ou ter uma empresa contratante. e acaba sendo difícil, a gente passa uma parte do projeto, um tempo considerável, às vezes demanda um certo esforço para descobrir o problema que aquela empresa tem, se ela tem dados disponíveis para fazer uma solução de IA, se a solução de IA é viável dentro daquela organização ou não e qual é a solução. Então, essa proposta é nesse sentido de ajudar um pouco nisso. Eu vou apresentar os construtos da proposta. Oi, Z, bom dia.

SPEAKER 05 [95.7s - 96.7s]:

Bom dia, bom dia.

SPEAKER 01 [97.1s - 257.5s]:

Eu vou apresentar os construtos da proposta e aí vocês vão ter um tempinho para discutir se vocês acham que estão faltando questões, se vocês acham que podia ter uma organização diferente, Fazer contribuições no sentido de melhorar o trabalho mesmo E no final a gente vai ter um tempinho para eu apresentar a ferramenta Que implementa o uso dessa proposta E aí a partir disso vocês também vão discutir se essa ferramenta de fato ajuda ou não E se vocês enxergam melhorias para esse trabalho, certo? Certo? Bom, então a proposta é feita de três grandes partes, que são essas três aqui, e aí a primeira parte é para auxiliar na identificação de objetivos do negócio. Então a gente quer entender o contexto dessa organização, os problemas, as oportunidades que podem ser resolvidas com soluções de app. Então, o resultado esperado é uma lista de possíveis problemas que podem ser tratados em projetos de inovação com soluções de IA. Então, a gente tem, esse aqui foi um template que a gente acabou preenchendo em um dos projetos, e aí talvez ajudem a vocês a enxergar o que é esperado de cada questão. A primeira questão é objetY do negócio, que é para entender o objetivo geral da organização, e é uma questão para ser respondida com o business owner, então com o dono do negócio. Depois a gente vai entender por que essa organização atua nesse cenário, depois a gente vai entender como essa organização agrega valor aos clientes, a gente vai tentar obter os índices, os KPIs, que são importantes para aquele negócio, e mapear os processos e problemas existentes coletados do Business Owner. Então, quais são as etapas que auxiliam, por exemplo, naquela organização a atingir o objetivo da organização e quais são os problemas que o Business Owner já tem em mente. Então, é uma ideia para facilitar esse processo. E aí se

vocês já quiserem comentar aqui Ou se vocês preferirem que eu apresente toda a proposta E depois vocês retomem nos comentários Fiquem à vontade Bom, acho que talvez

SPEAKER 00 [257.5s - 282.3s]:

Só um detalhe do primeiro Não sei se talvez tenha em outro ponto Seria importante validar, por exemplo, limitações Do ambiente da empresa Tem limitação de Por exemplo, não tem dinheiro Para uma infraestrutura em nuvem Ou uma limitação é on-premises E coisas do tipo Não sei se você coloca em outra parte Mas eu acho que isso é importante

SPEAKER 01 [282.3s - 640.3s]:

A gente vai discutir isso Um pouco mais na frente Mas não é exatamente o que você está falando Obrigada Bom, a outra parte é Identificação e caracterização Dos processos e dos problemas Então uma vez que a gente minimamente conhece um pouco daquela organização, a gente vai entender dentro de cada processo quais são as tarefas, ou seja, quais são as etapas relativas a esse processo, por que esses processos acontecem, por que essas etapas são importantes, como cada processo é feito, então se tem o auxílio de algum documento, se tem auxílio de alguma ferramenta. Então aqui a gente consegue inclusive identificar os tipos de dados e onde esses dados poderiam ser coletados, quem são os envolvidos no processo, então os outros stakeholders que são importantes, onde esses processos acontecem, então para empresas que tem um local físico, que tem processos que demandam de um local físico, a gente vai coletar essa informação e com que frequência esses processos acontecem. Para a gente entender se é um processo diário, semanal, mensal e assim por diante. Bom dia, R. Então, a ideia aqui vai ser caracterizar mesmo esse cenário. Depois disso, a gente vai passar para a matriz GUT. Então a gente entende a gravidade, a urgência e a tendência de cada processo piorar dentro da organização. E a gente vota para cada um dos processos ou problemas um valor de 1 a 5. Esses valores vão ser multiplicados e aí a maior multiplicação vai ser o problema ou processo que demanda maior atenção. E aí aqui vocês devem ter percebido que além do business owner A gente tem um outro stakeholder envolvido que é o especialista de domínio Porque muitas vezes quem vai dar essa informação a respeito da organização para a gente Vai ser uma pessoa que está mais ligada no dia a dia desse processo Então uma vez que esses processos, que esses problemas foram priorizados A gente vai para a identificação de tarefas de dados Então aqui a gente tem o envolvimento do cientista de dados Então ele vai pegar todas essas questões que já foram mapeadas Todas as informações levantadas a respeito da organização Vai entender quais são as tarefas de dados Como essa tarefa, essa possível automação Ou esse possível modelo Vai ajudar o cliente dando resultados, por exemplo, mais rápidos Ou com uma melhor precisão e assim por diante E quais seriam os dados iniciais que ele já consegue mapear para cada processo Então a partir daí a gente tem uma lista de problemas que são priorizadas E que a gente consegue mapear quais deles tem possíveis tarefas de A Então a gente entra na terceira parte, que é a análise de viabilidade. Então a análise de viabilidade, a gente vai avaliar quais desses problemas são viáveis de ser tratados com soluções de IA ou não. Então a gente vai pegar o problema ou os problemas prioritários que tem uma solução de IA associada, a gente vai mapear os dados de entrada e os dados de saída, ou seja, o que a gente precisa para desenvolver essa solução e como essa solução vai ser entregue ou poderia ser entregue para esse cliente, quais aspectos de qualidade dos dados são necessários desses dados de entrada, quais métricas de desempenho foram mapeadas ou poderiam ser mapeadas para avaliar essa solução, Então, isso está ligado não só ao

conhecimento do cientista de dados, mas de outros modelos dessa tarefa específica, mas também está ligado a um estudo de caso que pode ser feito com o cliente. E aqui chega a parte de riscos. Então, a descrição do risco são os riscos inerentes ao desenvolvimento dessa solução de A. Então, a gente vai descrever qual é o risco, qual o impacto desse risco. Então pode ser, por exemplo, inviabilizar o projeto. Pode ser um risco de atrasar o projeto, atrasar uma entrega do projeto. Qual a probabilidade desse risco acontecer e qual o plano de contingência desse risco. E aqui podem entrar, por exemplo, fatores financeiros, fatores de equipe. Enfim, quaisquer possíveis limitações que a gente tenha para o desenvolvimento dessa solução. Por fim, a gente tem algoritmos, baseline e referências, essa baseline aqui está referente não só às baselines científicas conhecidas, mas também a baseline que pode existir dentro da própria organização, por exemplo, um funcionário que realiza aquela tarefa manualmente. Então, esse é o processo de discovery que eu propus, e aí eu queria entender quais limitações, se vocês enxergam que está faltando algo, dada a experiência de vocês, se vocês acham que existe alguma dessas etapas que podia ser melhor elaborada, ou que algum checklist de validação, algo nesse sentido.

SPEAKER 04 [645.5s - 813.8s]:

Bom, eu posso puxar aqui. Bom dia, pessoal. Acho que tem bastante coisa, eu vejo elementos de alguns frameworks que a gente já tentou, falo a gente porque tem gente que já embarcou comigo nessa, como do próprio email framework, então eu vejo alguns elementos aqui. Então, tem elementos importantes ali, como o KPI, porque quando a gente olha para o objetivo, às vezes, principalmente com a edge de ALV, é muito etéreo, às vezes, e o KPI acaba forçando muito as empresas a colocar mais no chão, porque vai ter que medir, então isso é um fator relevante. Tem outro que eu acho que eu vi ali que tem a ver com os insumos que é um pouco do que a X falou, só que a X se preocupou muito na camada de, cara, você tem infra suficiente para fazer isso ou isso é uma coisa que a gente também vai ter que fazer, então tem esse passo atrás que talvez não está na camada acho que o descobre está muito ligado aqui soluções de A, talvez não está na camada ali, por chamar de A, mas é uma camada sem a qual o A não vive. Então, esse é outro fator, dos insumos, de como vai medir o impacto, isso dá muita dor de cabeça. E o resto, eu acho que é meio padrão do que a gente está vendo por aí, que é são coisas até de gestão de projeto, que é o risco, como mitigar o risco, E os elementos, e aí acho que não é nessa fase ainda porque é descobre, porque tudo isso vai fazer a gente desaguar num outro lugar, porque aí essa é a fase de descobre que a gente está na borda mais larga ali, todo mundo está despejando os desejos e sonhos, e a gente quer ir para uma outra borda e dizer, beleza, agora tem impacto aqui, tem complexidade, tem medioprótico em uma ponta, tem que incluir na outra. Então, acho que são as coisas que mais me preocupam, em diagonal, acho que todas as coisas que estão aqui são relevantes, mas em diagonal são as coisas que realmente eu tenho visto mais, que dão mais problema, que a gente identifica mais para o meio do projeto, a gente poderia realmente fazer em uma fase dessa. Acho que um outro desafio é como trabalhar para fazer essa fase com os clientes. Ela nem sempre é tão fácil de encaixar no processo de trabalho.

SPEAKER 01 [814.9s - 820.0s]:

Perfeito. R, Silvio, Z.

SPEAKER 02 [823.9s - 837.3s]:

Bom dia, tudo bom? Cheguei um pouquinho atrasado, mas sobre o artigo, Eu havia comentado meio por cima para o Lucas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem?

SPEAKER 01 [837.7s - 838.2s]:

Sim, sim.

SPEAKER 02 [838.4s - 980.2s]:

Sim, decidi perguntar. Eu fiz bastante trabalho de levantamento de requisito e eu tive a chance de participar em alguns deles com alguns tipos de parceiros, como a McKinsey e a Deloitte. Accenture também, mas eles não são muito fortes nesse ponto. Eu achei muito interessante como eles fazem a parte de assessment. E aqui vocês têm o Canvas. Acho que talvez valha um pouco de uma forma, num segundo passo, de como combinar o que eles ofertam. Porque McKinsey é a top 1 em consultorias e boa parte dos processos deles são de discover. Então, eles têm vários livros, eles têm várias metodologias que abordam pelo menos os primeiros seis a oito meses de iniciar um projeto é só assessment só levantamento de requisito, discover e acho que atenderia um bom acho que daria para fazer uma boa combinação disso de gerar um um assessment combinado com isso, mais personalizado para a necessidade do cliente do que aqueles questionários infinitos que eles fazem acho que esse é o primeiro ponto e aí depois de ter essa combinação e tendo o canvas acho que um processo é mais do design thinking, mas aquela metodologia do diamante você explora afunila um pouco e explora de novo os afunilamentos para depois chegar no passo final acho que talvez seja a possibilidade de próximos passos aqui perante o que eu entendi do artigo eu pelo menos vou usar o que está descrito aqui vou fazer uma releitura de como eu faço os levantamentos requisitos normalmente e hoje com o uso da IA vai ajudar, só que eu não tenho mesmo um framework do jeito que vocês estão ofertando é mais no feeling mesmo perante o dia a dia do trabalho

SPEAKER 01 [980.2s - 1055.5s]:

certo, obrigado enfim, se alguém quiser concordar ou discordar aqui, eu vou passar a parte para isso eu vou só pontuar uma coisa, que esse trabalho foi desenvolvido com base no duplo diamante do Design Thinking só que a gente entendeu que a fase de discover está mais focada no primeiro diamante então você explora descobre todas as possibilidades problemas, prioriza e aí você chega em possíveis soluções de IA e aí você vai analisar a viabilidade disso e aí no final você vai ter um problema que é prioritário ou um ou alguns problemas que são prioritários que você consegue desenvolver dentro da sua organização e a ideia do Canva foi mesmo facilitar é essa visualização e essa coleta de informações que às vezes é muito robusta ou mal estruturada em algumas abordagens. Ou porque ela é incompleta, como é no caso dos canvas, ou porque ela acaba sendo mais ágil do que ter um checklist, por exemplo. É isso. Silvio, Z.

SPEAKER 03 [1057.1s - 1162.7s]:

Pessoal, bom dia. Mariana, primeiro acho muito interessante a pesquisa, acho que está bem eu hoje em dia no meu doutorado estou desenvolvendo um workshop para trabalhar problemas semelhantes acho que tem algumas coisas que vão servir um pouquinho para mim que você já colocou no seu trabalho duas coisas que eu anotei aqui que são coisas na verdade que eu estou pensando em hoje incorporar no trabalho que eu estou fazendo talvez sirvam para cá também que é assim, antes da gente propor já modelos de algoritmo a gente voltar um pouquinho para a parte de requisitos de negócio e já que a gente está falando de

A ver se a gente tem alguma coisa de expandability que a gente precisa tratar, então assim, por exemplo às vezes vão ter algumas situações que você vai precisar ter algo que você consiga explicar de onde saiu esse resultado então esse é um ponto importante que eu estou talvez seja interessante trazer para cá também e outra, e isso já é uma experiência mais de projetos que eu vivi da gente ter em algum lugar essa questão de não só ali, quando você coloca métricas de desempenho mas talvez ter alguma coisa que seja um um go no go ali do modelo então por exemplo eu já tive alguns projetos de agenerativa em que o cliente de forma alguma ele poderia dar uma resposta trazer uma alucinação no modelo então assim, a gente está num cenário desse em que alguma coisa que E que seja bom 95% das vezes ele é aceitável ou não, assim, ou vai ser uma coisa que a gente não vai de forma nenhuma trazer uma resposta errada. Então, essas são as duas coisas que talvez eu pensaria em tentar, né, trazer alguma coisa especifica para isso, tá?

SPEAKER 04 [1163.2s - 1164.4s]:

Uhum, perfeito.

SPEAKER 03 [1164.9s - 1169.7s]:

Do geral aqui foi o que eu consegui, enfim, selecionar aqui para falar.

SPEAKER 01 [1169.7s - 1193.7s]:

A gente teve essa preocupação mesmo com explicabilidade E aí até pensando no trabalho do Hugo Que é um trabalho que vai para especificação de requisitos Ele já meio que trata um pouco disso lá na frente Então aqui a gente não se preocupou com isso Mas talvez valha pensar mesmo Obrigada

SPEAKER 03 [1193.7s - 1196.5s]:

O trabalho do Hugo, você falou Perspecta Mel?

SPEAKER 01 [1196.8s - 1199.0s]:

Isso Tá, legal

SPEAKER 03 [1199.0s - 1232.1s]:

eu acho que na fase de requisitos com certeza a gente vai ter que fazer esse tipo de tratativa mas na minha visão eu acho que você até consegue, seriam coisas que você poderia até no momento inicial já numa perspectiva do negócio mesmo já começar a mapear esse tipo de coisa quando a gente está trabalhando esse tipo de projeto mas é isso aí, legal, e o trabalho dele acho muito bom também, então é interessante a gente já está pensando de repente em dar um segmento. Seria uma próxima fase do projeto, seria trabalhar

SPEAKER 01 [1232.1s - 1242.7s]:

uma perspectiva, não é? Isso, seria algo nesse sentido. Legal. Z?

SPEAKER 05 [1249.7s - 1354.6s]:

Chamou pelo nome, tem que falar, né? Bom dia, gente. Desculpa, a gente chegou um pouquinho atrasado, está resolvendo uns pepino aqui, mas pelo que eu pude acompanhar, sim, é um framework que cabe para diversos tipos de projetos, diversas frentes diferentes. Concordo com o que todo mundo falou. Achei que para o dia a dia, ele vai ser bastante luto,

porque eu percebo que mesmo estando em caixinhas, que parece que está muito engessado, tem flexibilidade, torna as coisas mais dinâmicas pelas coisas que eu estou lendo, pelo que eu estou acompanhando dos comentários então assim, só esperar isso estar nas nossas mãos para a gente poder conseguir colocar no dia a dia mesmo que eu que eu espero pelo que eu estou percebendo, parece bem interessante e vai contribuir bastante com os projetos que a gente tem tocado ultimamente eu acho que o difícil vai ser fazer com que todo mundo consiga compreender todos esses pilares que você colocou aí a gente que está aqui lendo, conversando com você fica mais simples da gente entender onde que cada uma dessas coisas se encaixam essa vez no dia a dia a gente não consiga fazer com que todo mundo da equipe consiga compreender onde que cada uma dessas coisas vão ajudar nas atividades diárias.

SPEAKER 01 [1355.8s - 1384.9s]:

Perfeito, obrigado. Essa era uma preocupação, ainda. A ideia é que a gente faça uma transferência de tecnologia dessa proposta dentro dos ambientes que a gente tem acesso, mas e para isso a gente está preparando um material que explique Enfim, eu não sei se isso vai ser o suficiente, na verdade Mas é isso, na tentativa de fazer com que isso seja adotado industrialmente

SPEAKER 05 [1384.9s - 1407.3s]:

Talvez até na ideia do Silvio de fazer workshops mesmo Vamos pegar alguns trabalhos práticos mesmo Algumas coisas que as pessoas estão desenvolvendo e aplicando Até que isso fique mais incorporado no dia a dia das pessoas Perfeito

SPEAKER 01 [1407.3s - 1415.7s]:

Vocês têm mais alguma contribuição relativa a essa parte? Concordar com alguém, discordar de alguém?

SPEAKER 00 [1416.7s - 1520.2s]:

Eu só tenho um ponto que talvez essa forma de apresentar seja difícil para diferentes cargos Talvez você possa estratificar a visualização Às vezes Parte do seu framework é importante Para um engenheiro de dados Outra parte, vamos dizer, o completo É importante para um lead Acho que talvez seria interessante Você estratificar por cargo E por nível do cargo em si Em geral, acho que Eu senti falta, talvez Talvez os meus KPIs cobram isso Mas eu senti falta do ROI Para ver o que vai ter O que a empresa tem de retorno Porque no final somos capitalistas e a empresa quer dinheiro e coisas de A costum bastante. Sim. Então, eu acho que eu senti falta disso. E na ThoughtWorks, que eu estou trabalhando agora como consultoria também, tem um framework chamado Data Mesh. Talvez seja uma fase depois disso, mas como a gente está trabalhando com dados e infraestrutura de A, o framework Data Mesh, ele meio que traz uma arquitetura, uma visão geral de como é organizado os dados da empresa, né? Então, não sei se necessariamente a gente conseguiria cobrir Nessa parte sua de discover Mas eu ainda penso que ainda é uma fase de discover Para você, é bem alto nível Então, ajuda em soluções de arquitetura no futuro Você vai entender como está organizada a estrutura de dados da empresa E isso te ajuda com as limitações que eu tinha citado antes Tipo, eles estão on-premises ou não o qual a empresa está disposta a gastar que vai junto no ROI e o que ela quer de retorno, então acho que isso pode contribuir também

SPEAKER 01 [1520.2s - 1760.4s]:

Perfeito, obrigada Bom, e aí acho que eu vou pegar um gancho do que a X já falou para apresentar a ferramenta Bom, a gente desenvolveu essa ferramenta basicamente para instrumentalizar o preenchimento do Canvas, porque disponibilizar aquele Canvas daquele jeito acabava sendo difícil inclusive para preencher então a ferramenta tem essa carinha aqui a gente pode criar um novo projeto e aí a gente consegue inclusive ter aquela visualização por partes que a X falou ah eu quero agora só conversar com cientista de dados, então vou deixar as duas partes que são relevantes para esse profissional Ah, eu quero conversar só com o business owner e quero conhecer a organização. Então, eu vou deixar apenas as partes referentes a essa parte do meu discovery. Então, a gente fez isso, além a gente consegue compartilhar um canvas com outros e-mails que sejam cadastrados dentro da ferramenta. e a gente consegue exportar o Canvas também, tanto em formato PDF quanto JSON. Então, foi basicamente para auxiliar nesse preenchimento. E aí, a gente ainda percebeu, um feedback que a gente recebeu, é que o Canvas era muito difícil de preencher, tem muitas questões, são 28 questões, é muito... Mesmo que seja preenchido em rodadas, acaba sendo cansativo. Então, a gente colocou o uso de LLMs. Então, você pode desativar as LLMs ou ativar as LLMs, dependendo do projeto, enfim. E aí, uma vez que elas estão ativas, você pode preencher o primeiro campo. Então, aqui eu vou colocar... Realizar... E a LLM vai dar sugestões para todos os campos. Então, aqui ela parece que está gerando sugestões, aqui também. E aí, aqui aparece que esse campo já foi preenchido. E aí quando você vai responder o próximo campo, ele aparece uma sugestão de resposta, dado o conhecimento que ele tem da primeira questão, e ele também reescreve a questão, muito no sentido daquilo que o Z falou, às vezes você não vai saber como explicar a importância dessa questão, ou explicar o que deveria ser respondido nessa questão. Então a LLM vem também tentar ajudar nisso Reescrever essa questão adaptada para o cenário Para o domínio do que já foi preenchido E aí você pode usar essa sugestão e editá-la Ou você pode reescrever a justificativa E aí quando você envia essa resposta Ele novamente atualiza todo o Canvas gerando novas sugestões E aí eu queria saber de vocês Dentre as contribuições da ferramenta o que vocês acham que podia melhorar, e a respeito do uso de LLM, como é que vocês enxergam isso, possíveis ameaças, se é um benefício ou não?

SPEAKER 05 [1764.2s - 1848.4s]:

Bom, sobre a LLM, a gente sempre tem que ter preocupações, porque a gente ainda não está num momento que a gente pode confiar totalmente nela. Então, é importante dentro do seu fluxo, do trabalho da LLM, colocar alguns guardrails de maneira que ela não alucine. Vamos direto ao ponto, ela não pode alucinar. Ela tem que responder de acordo com o que o seu framework está oferecendo. Então, de repente, colocar alguma tecnologia aí por trás com que você consiga que a resposta seja exata, que ela não tenha que pensar muito. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com um chatbot que ele precisa responder sobre preços de faculdade. Então, eu não posso deixar ele ficar pensando muito sobre aquilo que ele já recuperou. A gente tem a informação exata. Eu preciso que ele use essa ferramenta, pegue o valor e responda exatamente aquele valor. É uma preocupação que precisa ter no uso da LLM. Em relação à organização da ferramenta, eu achei bem bacana, gostei desses filtros aí que você colocou, que vai facilitar muito na hora de implantar esse framework que você está propondo.

SPEAKER 01 [1851.0s - 1853.6s]:

Obrigada. Pode falar, Y.

SPEAKER 04 [1854.7s - 1879.9s]:

Tá. Eu tenho uma questão sobre ferramenta e tenho sobre o processo, tá? Eu falo sobre a ferramenta, eu não vou consumir muito tempo aqui, só para ter uma final, eu falo sobre o processo. Sobre a ferramenta, sempre vai ser bom quando reduzir substancialmente o trampo. E aí tem um pouco do... E aí eu entendi que você tem que preencher o texto ainda e ele te sugere melhorias no texto, né?

SPEAKER 01 [1880.9s - 1890.4s]:

Ele dá uma sugestão do texto que pode ser colocado. Você pode só usar aquela sugestão e salvar Ou você pode editar O texto que ele sugeriu

SPEAKER 04 [1890.4s - 2005.1s]:

Mas aí a sugestão vai vir baseada em quê? Porque esse é meu ponto Porque eu não sei o quanto vai ter valor Porque vai ser diferente do tipo Eu fiz um desenho de um as-is E você foi lá e pegou o as-is E já preencheu boa parte do seu canvas Isso vai me reduzir o tempo substanciado E aí eu entro no processo Acho que algum de vocês falou Tem o TDSP que é o Team Data Science Process que ele define algumas fases e alguns artefatos então se a LLM ajudar a gerar alguns desses artefatos me reduz bastante em trampo então tem uma fase lá que é tipo a saída é um canvas ou um project charter, eu vou ter que construir, se nas outras fases tem outras saídas que falam de geração de artefatos que pode sair daqui, a outra coisa é ter muita informação aqui no Canvas, e uma coisa que eu vejo aí, talvez o modelo de LNM, ou algum outro agente autônomo fazendo, ajuda a gente a criticar isso automaticamente, porque aí o cara está dizendo assim, o meu KPI é tal, e eu acho que o ROI vai vir disso aqui, mas ele quer construir outra coisa diferente na descrição, tipo, tem uma incoerência e às vezes a gente tem que ficar fazendo follow-up para poder ir fazendo afunilar isso é onde moram os grandes trampos e aí uma dúvida que eu fiquei realmente foi essa sugestão ela vem baseada em que? porque o seu projeto pode ser de qualquer natureza então se não tiver um insumo para poder direcionar mais vai ficar minha impressão é que vai ficar muito solto mesmo com o conhecimento de mundo da LLM, então no final você vai ter que escrever algum texto para ela poder trabalhar em cima daquele texto então você vai ter o tronco do mesmo jeito

SPEAKER 01 [2005.1s - 2030.2s]:

sim é isso, quanto mais você escreve mais insumo você dá de entrada mas você pode usar o que a gente percebeu nos testes é que no começo ela é bem boa com as sugestões mas no final ela vai ficando meio prejudicada então talvez a gente possa melhorar nesse sentido Pode falar, R, né?

SPEAKER 02 [2032.5s - 2174.0s]:

O meu seria dois pontos. Um pouco o que a X comentou, os KPIs. Eu já trabalhei um pouco com o KPI de rodagem. Foi uma brasileira que inventou. É bem interessante, mandei aí para você. Você consegue já gerar esse tipo de KPI já a partir do seu heatmap. Então, daria para adaptar muito fácil. e tem uma boa apresentação no formato de radar dando uma boa clareza independente do nível da hierarquia da pessoa na empresa é muito interessante tive bons resultados e boas apresentações perante isso para uma diretoria que apliquei uma vez e o segundo é, concordo ali com o Z e com a parte guard-reio, estou trabalhando aqui na

escrita de editais, por exemplo para projetos aqui da terceira universidade e acho que a coisa que eu tento mais controlar são os passos de, apesar de fazer manual, mas são os passos de checkpoints, então tem o ponto de alucinar mas se eu conseguir encontrar o ponto de de checagem eu consigo diminuir bastante significativamente o que ela vai me sugerir como o próximo passo então eu tenho esse eu faço esse passo a passo apesar de usar 3, 4 ao mesmo tempo eu tento fazer essa checagem minha ou usuário pra falar, tem que ir por esse caminho não concordei com essa resposta combina com mais essa outra informação que eu tenho ainda, que eu ainda não passei passaria na conversa essa conversa e os pontos do guarda-rei que o guarda comentou e que o Y também alguns passos para limitar e para ela não exceder o que ela deveria fazer mesmo mas como é um processo de não tem como deixar de lado a parte da checagem, ao meu ver.

SPEAKER 01 [2174.7s - 2181.2s]:

Perfeito, obrigada. A gente recebeu um feedback parecido em outro Focus Group. Pode falar, X.

SPEAKER 00 [2182.8s - 2211.2s]:

Eu acho que talvez nesse sentido, para ajudar com a resposta, você fazer uma base de conhecimento de outros projetos, de outras pessoas que tenham preenchido. Talvez misturar um pouco de meta-learning, mas talvez só a base de conhecimento, Porque ali, sei lá No fim, todos os projetos Vão ter coisas parecidas Então, em vez de Buscar na fonte da LLM direto Você vai nessa base de conhecimento Você vai ter um padrão melhor para as respostas Eu acho que te ajuda nesse sentido

SPEAKER 01 [2211.2s - 2216.6s]:

Ok, obrigada Silvio?

SPEAKER 03 [2219.8s - 2275.4s]:

Então, Mariana Eu, para mim, assim Principalmente para o projeto mais simples eu acho que a LNM pode ajudar muito nesse preenchimento inicial você acha que uma dificuldade sempre aparece com o cliente é você extrair uma massa crítica dele para começar a trabalhar então acho que a LMM pode ser muito útil para isso e assim como você vai ter sempre anotado uma sugestão não é algo que você vai passar para um usuário final ou você vai utilizar para alguma outra coisa eu particularmente acho que é muito válido para usar a LLM nesse contexto. Concordo com as outras sugestões, falando de ter uns white rails e, enfim, obviamente que é muito bom você tentar, claro, você melhorar a resposta da LLM usando projetos antigos, maravilhoso também. Mas é isso, eu acho que principalmente para esse contexto de preenchimento inicial, eu acho que essa utilização aí, eu acho excelente.

SPEAKER 01 [2276.8s - 2291.3s]:

Perfeito, obrigada. É isso, basicamente, vocês têm alguma outra contribuição em relação ao Canvas, em relação à ferramenta? Pode falar, Igor.

SPEAKER 04 [2292.2s - 2363.8s]:

Tá, eu tenho dois pontos aqui. Você já tem, assim, eu não sei se tem trabalho já que vocês publicaram, mas uma expectativa, uma estimativa de quanto desse tipo de trabalho o tempo que leva para tomar, vocês acham que vocês reduzem com a ferramenta? Porque é isso,

né? E aí, falando como zoadado, né? Eu tenho um descobre para fazer segunda-feira. Aí, opa, apareceu uma pegadinha interessante aqui. Será que eu abraço ou não? Aí eu vou estar muito ligado do tipo, deixa eu ver o quanto você vai capturar, o que eu preciso capturar, né? E aí eu já sei o tempo que eu sofro capturando. Aí eu vou abraçar outra coisa, se eu tenho uma expectativa, né? claro que isso varia de projeto para projeto, né, do quanto isso pode reduzir desse trabalho. E aí, outra coisa, eu estou entendendo que isso está se concentrando bem na fase dessa, eu vou chamar aqui de coleta dos requisitos, né, do projeto, né, a gente está se concentrando só nessa fase, só não, né, tem bastante coisa, né.

SPEAKER 01 [2365.7s - 2454.4s]:

Sim, a gente está se concentrando só nessa parte de descobrir informações a respeito desse projeto para saber se essa solução é viável ou não. E aí, falando do experimento, digamos assim, a gente não fez nenhum experimento controlado com a ferramenta. O que a gente fez foi, a gente já tinha realizado alguns estudos de caso, inclusive em outra universidade E alguns aqui na nossa universidade E aí depois a gente voltou para usar com a nossa universidade de novo E aí a gente obteve uma redução no tempo considerável Em termos de reunião chegava a quase Uma economia de quase 30% de encontros e de tempo de coleta de informações. Agora, se essas informações de fato atendem às necessidades do projeto, aí a gente identificou que sim, mas eram projetos em que os stakeholders, as pessoas envolvidas na coleta tinham bastante conhecimento sobre o problema. Então, eu não sei se em projetos em que o conhecimento ainda é limitado, se isso vai ajudar muito.

SPEAKER 04 [2457.0s - 2498.3s]:

Essa é uma informação que a gente realmente não tem. E ao preencher o Canvas, além do próprio Canvas, que outros atrapalhos eles geram? Deixa eu ser mais específico, por exemplo. Toda essa coleta acontece porque depois eu vou escrever o projeto que a gente vai submeter, ou vai ser o objetivo. Depois a gente vai ter que gerar documentos com isso, em que a gente fala do escopo do projeto, fala do valor do projeto. Isso faz parte dos artefatos que saem disso, que é um lugar onde a LLM, inclusive, pode usar, pode atuar, né? Que é de, beleza, agora nós temos um conjunto de informações, eu consigo gerar artefatos dessa natureza que eu falei aqui.

SPEAKER 01 [2501.9s - 2613.9s]:

Sim, a gente ainda está trabalhando totalmente desintegrado, até porque, por mais que as organizações de fomento tenham documentações muito específicas, Então, isso vale para a maioria delas, mas cada instituição de PDI trabalha de um jeito, faz a organização de um jeito. Então, a nossa ideia é só para apoiar o Discovery, e aí essas informações aqui podem ser exportadas, como eu disse, em JSON ou PDF, mas para a construção de outros artefatos, você precisaria coletar essa informação e depois enriquecê-la de alguma forma. Talvez, quem sabe, no futuro a gente não consiga ligar isso com outros artefatos, mas agora não. É isso. Mais alguma contribuição, gente? Ou pergunta? Não? Bom, obrigada pelo tempo de vocês, pelas contribuições de vocês. Eu fico à disposição para ajudar em qualquer coisa Ajudar nos trabalhos, ajudar na implementação dessa Para quem quiser usar Eu sei que alguns de vocês estão trabalhando em projetos desse tipo também E aí a gente pode usar isso, a gente pode testar, experimentar A gente está em processo de submissão dessa ferramenta Então tem algumas coisas que o acesso está meio limitado Mas é isso, eu fico à disposição Mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês E para

quem não preencheu o questionário de perfil Por favor, preencha E é isso, obrigada
Obrigado pelo convite, Mari

SPEAKER 05 [2613.9s - 2617.5s]:
Até mais Obrigado.

Obrigado Parabéns pelo trabalho

SPEAKER 01 [2617.5s - 2621.7s]:
Tchau, até mais, obrigada Até mais